

Simona-Andreea
ȘOVA

doctorandă, Universitatea Pedagogică
de Stat I. Creangă din Chișinău

Ștefan Bârsănescu și pedagogia culturii

Rezumat: *Pedagogia culturii, elaborată de Ștefan Bârsănescu, valorifică, într-o manieră specifică, „dimensiunea praxiologică” a demersului paideutic, construit în cadrul operei sale, dezvoltată pe parcursul epocii moderne (interbelice), cu deschideri ample și contemporane (postbelice). Pedagogia culturii, construită de Ștefan Bârsănescu, orientează dimensiunea praxiologică a domeniului de cercetare (educația, instrucția/instruirea, învățământul) la nivel macrostructural,*

cu referință la sistemul de educație și de învățământ. Problema praxiologică avansată are în vedere „acțiunea educațională” și culturală, acțiune care devine astfel „politică culturală”. Dimensiunea praxiologică a pedagogiei este construită de Ștefan Bârsănescu la nivel macrostructural, în contextul politicii culturii și al educației promovate în România în epoca modernă interbelică, în condițiile programului istoric, instituțional și legislativ, inițiat, conceput și realizat în anii 1920-1930.

Cuvinte-cheie: *pedagogia culturii, praxiologie, valori, paideia, cercetare.*

Abstract: *The culture's pedagogy, elaborated by Ștefan Bârsănescu, values, in a specific manner; "the praxiological dimension" of the paideutic effort, built in his work, developed over the modern era (between the two World Wars), with huge and contemporary openings (postwar). The culture's pedagogy, made by Ștefan Bârsănescu, guides the praxiological dimension of the research field (education, instruction, education) to a macrostructural level, with reference at the educational system. The praxiological problem takes into account the "educational action" and the cultural one, that becomes "cultural politics". The pedagogy's praxiological dimension is elaborated by Ștefan Bârsănescu to the macrostructural level, in the context of culture's politics and the education promoted in Romania in the modern interwar era, taking into account the historical, institutional and legislative program, initiated, conceived and made in the 20-30's.*

Keywords: *cultural pedagogy, praxiology, values, paideia, research.*

INTRODUCERE

În termeni pedagogici, politica educației favorizează cultura definită astfel: 1) „în rolul ei economic, de mijloc indispensabil pentru propășirea materială a unui popor” [3, p. 33]; 2) ca „forță sufletească”, implicată istoric în „trecerea unui popor la rangul de națiune conștientă”; 3) „ca bun spiritual, care legitimează națiunea în fața conștiinței universale” [Ibidem]; 4) ca „putere care susține și desăvârșește viața individuală și colectivă”; 5) ca „unitate de măsură pentru gradul de înălțare a existenței individuale și naționale”, raportată la ordinea necesară în statele moderne, care susține „conștiința teoretică a omenirii” [3, p. 33]. Pe acest fond, Ștefan Bârsănescu proiectează:

I. O pedagogie a culturii, bazată pe cercetarea obiectivă a politicii culturale din România în perioada 1918-1937, care susține valorile „politicii educației”, promovată juridic prin Constituție și prin contribuția unor mari personalități ale culturii române, de la Titu Maiorescu la Constantin Rădulescu-Motru și Mihai Ralea, cu deschidere spre „pedagogia practică” (pedagogia agricolă, cu privire specială asupra educației agricole a poporului român, publicată de autor, în 1946).

II. O pedagogie a modelelor, care poate fi determinată de caracterele *Politicii culturii în România contemporană* (1937) și de contribuțiile aduse de mari gânditori români care au îmbrățișat o anumită viziune despre „politica culturii”, cu impact social și pedagogic pe termen scurt, mediu și lung (Spiru Haret, Alexandru Xenopol, Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, Onisifor Ghibu, Petre Andrei).

III. O pedagogie aplicată, care poate fi implicată în formarea profesională a elevilor în cadrul sistemului și al procesului de învățământ, în context istoric determinat sociocultural, economic și politic, pedagogie aplicată de Ștefan Bărsănescu la nivel de „pedagogie agricolă”.

PEDAGOGIA CULTURII

O pedagogie a culturii este elaborată de Ștefan Bărsănescu prin cercetarea obiectivă a politicii culturale, inițiată și realizată în România în perioadă interbelică, 1918-1937. Viziunea praxiologică este construită prin definirea conceptelor care susțin o astfel de pedagogie, aplicabile în zona politicii culturii și a educației. La acest nivel, vom reconstitui în plan epistemologic (teoretic) și praxiologic (teoretic aplicativ, metodologic) conceptele utilizate de Ștefan Bărsănescu în perspectiva elaborării unei pedagogii a culturii.

1. Conceptele definite de Ștefan Bărsănescu asigură obiectul lucrării pe care el o promovează sub titlul de *Politica culturii*, care anticipează apariția unei noi științe pedagogice, politica educației sau politologia educației:

- A. Politica** reprezintă: a) „în înțeles originar: orice activitate de guvernare întreprinsă pentru folosul societății sau comunității” [3, p. 15]; b) „în înțeles evoluat: acțiunea statului folositoare comunității” [ibidem]; c) „un înțeles mai larg: activitatea individului sau colectivității cu scopul de a apăra interesele proprii sau ale comunității – politica intereselor mele, politica de clasă, politica de stat, politica bisericii, politica grupurilor economice, politica de partid”; d) „înțelesul cel mai larg”, determinat prin analiză fenomenologică: „orice acțiune de organizare și fructificare a unui domeniu” [3, p. 15].
- B. Cultura** reprezintă: a) „activitatea umană îndreptată spre schimbarea naturii pentru a o face mai bună”; b) „capitalul de cunoștințe care face posibile statul și economia, știința și religia, arta și morala” [3, p. 37], educația și comunitatea (Max Scheler).
- C. Educația** reprezintă activitatea socială care, din perspectivă pedagogică, are ca sferă de referință „cultura dinamică sau procesul de perfecționare a indivizilor și de înnobilitare a vieții colective” [3, p. 37], realizată în condiții și contexte determinate istoric.

D. Cultura-educație reprezintă activitatea socială și pedagogică „realizată prin utilizarea culturii” [3, p. 37], bazată pe un ansamblu de „bunuri spirituale care se oferă individului spre asimilare, aprofundare, exercițiu mental etc.” cu scop de: a) „germinare pentru noi creații științifice, artistice, politice etc.” [3, p. 37]; b) „propagare a creațiilor culturale atât în spațiu, în cercuri sociale largi, cât și în timp, de la o generație la alta” [3, p. 38].

E. Politicii culturii reprezintă „orice activitate de guvernare care tinde la organizarea culturii pentru comunitate și indivizi”, realizată la nivelul a trei dimensiuni praxiologice: „a culturii-educație, a culturii-creație, a propagării culturii” [3, p. 37].

F. Scopurile politicii culturii reprezintă „o sumă de măsuri de guvernare care trebuie să constituie o totalitate organică”, realizată „în coerență logică: 1) printr-un spirit călăuzitor; 2) printr-o organizare; 3) prin tehnică” [3, p. 38].

G. Mijloacele politicii culturii reprezintă modalitățile prin care statul realizează scopurile politicii culturii în condiții de autoritate și rigoare, libertate și spontaneitate; conservare și tărie, orientare în sens universalist sau/și individualist, în funcție de sistemul/regimul politic instituit.

H. Mijloacele politicii culturii-educației reprezintă modalitățile juridice de realizare a politicii culturii-educației, formulate în Constituția unei țări, „oglundite în legi, în legi școlare care privesc educația, creația și propagarea culturii”, în mod special, în „legea de organizare a Ministerului de Instrucție, organul principal de gospodărire pentru întreaga operă de politică culturală” [3, p. 39].

I. Izvoarele politicii culturii-educației reprezintă sursele principale de informare și cercetare obiectivate în Constituția, legile, regulamentele școlare, „ordinele circulare ale ministerului; regulamentele școlare; volumele publicate de foști miniștri; anurile și studiile despre școli și școala românească” [3, p. 43].

2. Pedagogia culturii are ca scop general, fundamentat formal (juridic) și nonformal (social, comunitar), promovarea politicii educației în spiritul general obiectivat în Constituție. La acest nivel, pedagogia culturii are în vedere învățământul, organizat normativ, în funcție de principiile învățământului, „creația culturii”, care evoluează semnificativ în diferite perioade istorice, și „propagarea culturii”, care „echivalează cu extensiunea, dezvoltarea” culturii, a unei idei, a unei orientări etc., care „trebuie să aparțină mai multora” [3, p. 51].

Politica culturii realizată prin educație este ordonată prin principiile învățământului, incluse în Constituție, identificate, analizate și fixate în condiții de cercetare

istorică și comparată. Ele au ca sistem de referință Constituția din România, din 1923, și constituțiile post-belice din mai multe țări (Germania, Austria, Polonia, Iugoslavia etc.). Sunt evidențiate următoarele „principii constituționale”: a) principiul libertății învățământului cu referință la „libertatea de instrucție, libertatea de a instrui și a se lăsa instruit” [3, p. 55]; b) principiul obligativității învățământului cu referință la școala primară, care cuprinde și educația, inclusiv a copiilor „ai căror părinți nu-și îndeplinesc datoriile educative” [3, p. 57]; c) principiul gratuității învățământului, care „e tot o cucerire a Revoluției franceze”, cu o evoluție care are în vedere și posibilitatea de a oferi „ajutoare și înlesniri elevilor lipsiți de mijloace” [3, p. 60], progres înregistrat în Constituția din 1923.

3. Afirmarea „spiritului politicii culturii la gânditorii români în ultimii 20 de ani” (1927-1937), care este asigurată de grupuri și personalități reprezentative:

- a) urmașii lui Titu Maiorescu (I. Petrovici, P.P. Negulescu, C. Rădulescu-Motru, S. Mehedinți);
- b) adepții lui N. Iorga (Nae Ionescu, N. Crainic, P. Șeicaru);
- c) apărătorii europenizării și democrației, care îi continuă pe C. Stere și Ibrăileanu (P. Zarifopol, M. Ralea);
- d) reprezentanții „Institutului social-român” (D. Gusti, Șt. Zeletin);
- e) Nicolae Iorga, care „concepe politica culturii în toate trei temele ei fundamentale: politica educației, creația culturală, propagarea culturii” [3, p. 83];
- f) S. Mehedinți, care „concepe o politică universalistă a educației ca educație a întregului popor” [3, p. 87];
- g) C. Rădulescu-Motru, care propune o teorie a politicii educației dezvoltată, mai ales, în lucrarea sa recentă *Românismul* („românismul diferă de naționalism” [3, p. 91]) și în lucrarea mai veche *Cultura română și politicianismul* (abordată epistemologic în spirit „scientist pe baza criticismului kantian și a pozitivismului comteian, dezvoltând o filozofie a istoriei foarte înrudită cu legea celor trei faze: politica culturii – creația culturii – propagarea culturii” [3, p. 119];
- h) I. Petrovici, care concepe cultura ca „suma de valori prin care un neam se înalță” [3, p. 120]; politica educației „conduce poporul român spre o sporire a spiritului care raționează, care reflectează” [3, p. 120];
- i) P. Andrei, M. Ralea, care promovează „o concepție concretizată în formula: europenism,

raționalism și democrație” [3, p. 120], care poate fi tradusă la nivel de scientism, intelectualism și progresism [3, p. 121];

- j) Șt. Zeletin, care, în spiritul sociologiei lui Durkheim, „a examinat tema naționalizării școlii”, instituție care trebuie „să creeze buni cetățeni, solidarizând generațiile tinere române cu societatea română așa cum se prezintă în timpul când trăiesc aceste generații” [3, p. 125].

O contribuție specială este cea pe care o aduce Dimitrie Gusti, care concepe politica educației ca „activitate pentru cultivarea întregului popor, de la grădina de copii până la adult, de la politica școlară la cultura poporului” – care include politica culturii poporului, politica culturii tinerilor și politica școlară. Această politică a educației, fundamentată sociologic, este ordonată pe baza următoarelor principii ale unei politici de stat a culturii:

- a) principiul unității dintre cultura superioară și cultura poporului;
- b) principiul culturii libere;
- c) principiul culturii „clădită pe specificul național”;
- d) principiul organizării culturii naționale bazate pe „o autonomie cât mai largă”;
- e) principiul „colaborării tuturor elementelor culturale ale țării”;
- f) principiul „acțiunii culturale bazate pe știința națiunii” [3, pp. 122-123].

Astfel, Ștefan Bărsănescu observă că marii gânditori români, grupați în jurul unor valori științifice, afirmate istoric, „au depășit ca înțelegere pe autorul Constituției din 1923”, ceea ce ridică o problemă de ordin cultural, cu impact politic major – problema raportului dintre „Constituția română și viziunea neamului, dintre viața legală a unei națiuni și gânditorii ei” [3, p. 128].

4. Organizarea instituțională a culturii, concepută la nivel de politică a educației, este realizată central și teritorial. La nivel central, politica educației, ca expresie a dreptului public (constituțional) și administrativ, este realizată instituțional prin Ministerul Educației Naționale, care „în statele moderne constituie conducerea generală, organul central al influenței pedagogice asupra poporului, pentru autorealizarea națiunii și dragostea de știință, artă și filozofie” [3, p. 130], care asigură „pulsul vieții culturale de stat” [3, p. 137]. Din punct de vedere pedagogic, „este considerat un progres transformarea Ministerului de Instrucțiune în Minister al Educației” [3, p. 137]. Conducerea sa poate fi realizată prin „sistemul centralist și descentralizant”, susținut predominant științific, politic sau administrativ, direcții reflectate și la nivelul direcțiilor subordonate (învățământ primar și normal, învățământ secundar; învățământ superior; învățământ

profesional; învățământ particular și profesional) și al inspectoratelor școlare teritoriale (care includ: sub-brevizori și revizori școlari/numiți dintre învățători; inspectori școlari primari de circumscripție, inspectori secundari, inspectori de specialitate, directori de învățământ primar și normal); la nivel de învățământ superior „se numesc sau se delegeă, dintre profesorii titulari ai acestui învățământ, directorul învățământului superior și inspectorul general al învățământului superior” [3, pp. 132-134].

Organizarea centrală a culturii, realizată prin politica educației, este concepută de „gânditorii români cu intenția de a pune în lumină o idee considerată esențială sau caracteristică pentru stabilirea unei poziții ideologice. La acest nivel, după cum observă Ștefan Bârsănescu, există o pledoarie pentru „eliberarea școlii – cel puțin parțială – de sub influența politică” (S. Mehedinți) sau chiar pentru „eliminarea politicii din administrația învățământului” (M. Vulcănescu). În privința sistemului de conducere, I. Petrovici „se declară partizan al ideii de descentralizare”, care ar permit „eliminarea politicii din învățământ” și afirmarea unor „criterii de capacitate în alegerea directorilor din ministere”. N. Iorga „e partizanul unui centralism absolut”, argumentat valoric prin „încurajarea vieții culturale în Ministerul Educației, care devine Ministerul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor” [3, p. 151].

Instituțiile de educație, care susțin politica culturii, au o tradiție istorică, inițiată odată cu statornicirea statului ca factor de educație prin Convenția franceză și Napoleon I. Ea deschide calea instituțiilor educative ale statelor moderne, care parcurge trei momente importante:

- 1) crearea școlii, instituție educativă foarte veche, dar nouă ca instituție de stat, realizată pe baza principiului obligativității și al gratuității învățământului primar și al organizării studiilor în învățământul secundar și superior de stat;
- 2) crearea școlii pentru adulți, determinată „nu atât de ideea luminării poporului din secolul al XVIII-lea, cât de mișcarea socialistă a veacului al XIX-lea;
- 3) întemeierea asociațiilor și a instituțiilor pentru educația extrașcolară a tineretului universitar și secundar [3, p. 159].

Analiza instituțiilor educative ca parte importantă a politicii culturii este realizată de Ștefan Bârsănescu în condiții de cercetare istorică și comparată. Pe această bază metodologică și praxiologică autorul are în vedere școala, institutele de educație pentru tineret și institutele pentru educarea adulților.

CONCLUZII

Politica culturii – concepută ca studiu de pedagogie aplicat în România contemporană, 1918-1937 – tinde să se afirme ca o disciplină pedagogică distinctă, elaborată de Ștefan Bârsănescu, în perspectivă epistemologică asigurată nu prin „examinarea amănunțită a chestiunilor, ci prin ridicarea deasupra elementelor” particulare. Această abordare permite autorului să identifice „caracterele politicii culturii în România contemporană” și să evidențieze relația specială existentă între „gânditorii români și politica culturii” [3, pp. 276-278].

Caracteristicile politicii culturale, identificate prin cercetare teoretică și istorică, sunt determinate de calitatea imprimată de statele care pot face o politică mare sau mică. Politica mare implică extensivitate – care cuprinde toate straturile sociale, intensitate (prin „desfășurarea cu elan”) și varietate, susținută prin capacitatea de a cultiva toate valorile. Pe baza acestor criterii evidențiază faptul că, în România interbelică (1918-1937), politica culturii este „o politică mică”, în condițiile în care prin Constituție „politica educației e fixată numai ca o politică a învățământului, cu o obligativitate a instrucției pentru școala primară”. Deschiderea spre „politica mare” este asigurată prin legi și programe școlare prin care „politica educației capătă o formulare largă, depășind în bine – dispozițiile Constituției – prin aceea că, în loc să ceară numai învățământ, pretinde școlilor să facă educație”. În acest fel devine posibilă „extensivitatea” unei politici a culturii, capabilă să cuprindă în sfera ei mai toate categoriile societății românești. Nu este asigurată însă „intensitatea”, deoarece nu există „un elan autentic în politica educației” și nici varietatea, care presupune „cultivarea tuturor valorilor”, nerealizată „din pricina lipsei de precizare a valorilor” în dispozițiile și normele legislative [3, p. 279].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bârsănescu Ș. Educația, învățământul, gândirea pedagogică din România. București: Editura științifică și enciclopedică, 1978.
2. Bârsănescu Ș. Istoria pedagogiei românești. București: Societatea Română de Filosofie, 1941.
3. Bârsănescu Ș. Politica culturii. Studiu de pedagogie. Ediția a II-a. Iași: Polirom, 2003.
4. Bârsănescu Ș. Tehnologia didactică. Prelegeri universitare. Iași: Albina românească, 1939.
5. Stoian S. Pedagogia română modernă și contemporană. București: EDP, 1976.
6. Zaharian E. Pedagogia românească interbelică. O istorie a ideilor educative. București: EDP, 1971.